

Научная статья
УДК 81'373
DOI: 10.5281/zenodo.13998154

СЛОВΟΣЛОЖЕНИЕ КАК СПОСОБ ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ ВОЕННОЙ И ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛЕКСИКИ В РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ И ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКАХ)

© 2024 А. Хейдари¹, А. Хоссейни
Тегеранский государственный университет
¹ORCID 0009-0006-0172-0853

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В фокусе рассмотрения настоящей статьи находятся образованные словосложением военные и военно-технические термины в русском, английском и персидском языках. Научная новизна заключается в изучении структуры сложных военных терминов в трех неродственных языках в сопоставительном виде. Актуальность темы состоит в том, что в настоящее время проблемы военной терминологии представляют собой одно из актуальных направлений лингвистических исследований. Целью статьи является изучение словообразовательных и структурно-семантических особенностей военных и военно-технических терминов. Реализация данной цели требует решения следующих задач: 1) определить характеристику словосложения; 2) выявить основные структурные типы словосложения; 3) описать структурные модели терминов, используемых в военных и военно-технических сферах; 4) выявить продуктивные словообразовательные модели словосложения в рассматриваемых языках. Для достижения поставленных задач были применены сопоставительный, структурно-словообразовательный, семантический методы. Сопоставительный метод применялся нами с целью выявления общих(сходства) и специфических(различия) свойств военной и военно-технической терминологии.

Ключевые слова: терминология, словосложение, сложные термины, военная терминология, русский язык, английский язык, персидский язык.

Для цитирования: Хейдари А. Словосложение как способ терминологии (на материале военных и военно-технических терминологии в русском, английском и персидском языках) / А. Хейдари, А. Хоссейни // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 4. – С. 148–159. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.13998154>.

Введение. Исследуемая нами военная терминология русского, английского и персидского языков при всей значимости и необходимости ее изучения до сих пор остается недостаточно исследованной областью лексики. Этот факт обуславливает актуальность нашего исследования. Целью статьи является изучение словообразовательных и структурно-семантических особенностей военных и военно-технических терминов на материале русского, английского и персидского языков. Реализация данной цели требует решения следующих задач: 1) определить сущностную характеристику словосложения как способ терминологии; 2) выявить и охарактеризовать основные структурные типы словосложения в сопоставляемых языках; 3) описать структурные модели терминов, использованных в военных и военно-технических сферах; 4) выявить существующие продуктивные словообразовательные модели словосложения в рассматриваемых языках.

«В каждой области профессиональной деятельности, научной и технической отрасли существует много специализированных терминов, которые необходимы для эффективного общения между специалистами в процессе сотрудничества» [12, с. 6]. И военная сфера не является исключением. Постоянное развитие науки неизбежно сопровождается появлением новых специальных слов. В настоящее время происходит расширение и усложнение терминологии в различных областях военной науки. Анализ типов образования новых слов и их связей с другими типами может помочь понять развитие современной системы словообразования в языке. Также сравнение формирования слов в анализируемых языках может быть полезным методом обучения этим языкам как иностранным.

Изучая новые термины, важно заметить, что среди новых слов русского, английского и персидского языка существует большое количество сложных слов. Увеличение использования различных способов словообразования в современном русском, английском и персидском языках для создания сложных слов и растущий интерес к сравнительному анализу свидетельствуют о важности изучения этого явления.

Теория терминообразования посвящена изучению тенденций в формировании новых терминов в различных терминологических системах. По мнению С.В. Гринев-Гриневица, «при терминообразовании используются разные способы: семантические, морфологические, синтаксические, морфолого-синтаксические. Автор считает, что к морфолого-синтаксическим способам относятся словосложение, эллипсис и аббревиатура» [6, с. 123]. Как известно, в любой сфере языка существуют определенные способы терминообразования. Но, на наш взгляд, при формировании сложных военных и военно-технических терминов в сопоставляемых языках используется ограниченное количество моделей словосложения из общего набора языковых моделей. По словам В.М. Лейчика, «термины, образованные с помощью словосложения, являются оптимальным средством для выражения углубленного знания, так как основной семантической характеристикой сложных слов является обозначение объекта по сложному признаку или по совокупности признаков» [9, с. 53]. По нашему мнению, с учётом полученных результатов, подтверждающих мнение В.М. Лейчика, одним из наилучших и эффективных средств терминологической номинации является словосложение, которое точно и подробно отражает сложные военные понятия.

Материалы и методы исследования. Материалом для данной статьи являются военные и военно-технические термины, образованные словосложением в современном русском, английском и персидском языках.

Для решения запланированных задач с целью исследования в статье основными методами работы стали: 1) сопоставительный, используемый в целях выявления общих (сходства) и специфических (различия) свойств оформления единиц, образованных словосложением; 2) структурно-словообразовательный и семантический, применяемые при описании семантической структуры с целью выявления видов образования сложных терминов в сравниваемых языках.

Основная часть. Словосложение – это способ словообразования, когда два или более полных слова (или основы) объединяются в единый комплекс.

С точки зрения словообразовательных структур, сложное слово необходимо рассматривать в двух аспектах: в аспекте его способа образования и в аспекте его структуры (из каких частей речи оно состоит).

Рассмотрим, как образуются сложные военные и военно-технические термины в сопоставляемых нами языках.

Так, среди основных способов образования сложных военных и военно-технических терминов в русском языке следующие:

– с соединительной гласной: *самонаведение, самолетостроение, самооборона, взаимодействие, взаимозаменяемость, взаимообусловленность, взаимосвязь, амплитудно-импульсная (модуляция), амплитудно-модулированные (помехи), амплитудно-частотная (характеристика), аналого-цифровой (преобразователь), антенно-мачтовое (устройство), взлетно-посадочная (полоса), военно-воздушная база, военно-транспортный (самолет), воздушно-космическая (оборона), импульсно-временная (модуляция), материально-техническое (обеспечение), парашютно-десантный, поисково-спасательный (ЛА), помехозащищенный, приемно-передающая (радиостанция), узко-лучевая (антенна), учебно-тренировочный (самолет), частотно-временная (диаграмма), частотно-импульсная (модуляция), частотно-модулированный, широтно-импульсная (модуляция);*

– без соединительной гласной: *истребитель-перехватчик, мина-ловушка, самолет-амфибия, самолет-заправщик, разведчик-наблюдатель, запросчик-ответчик, диспетчер-получатель, истребитель-бомбардировщик, истребитель-бомбардировщик-торпедоносец, истребитель-бомбардировщик-штурмовик, истребитель-перехватчик, истребитель-разведчик, истребитель-разведчик-штурмовик, истребитель-штурмовик, лазер-дальномер, лётчик-испытатель, приемник-передатчик, ТПЛА-штурмовик, ТПЛА-перехватчик;*

– сращение (слияние) – лексико-синтаксический способ словообразования, при котором производное слово получается в результате слияния компонентов словосочетания, например: *мало + заметный → малозаметный, мало + высотный → маловысотный, мало + габаритный → малогабаритный, много + диапазонный → многодиапазонный, много + моторный → многомоторный, много + частотный → многочастотный, много + направленный → многонаправленный, одно + направленный → однонаправленный, низко + частотный → низкочастотный, низко + летящий → низколетящий, высоко + летящий → высоколетящий, высоко + мощный → высокомогучий, высоко + приоритетный → высокоприоритетный, высоко + точный → высокоточный, высокочастотный → высокочастотный, широко + полосный → широкополосный, широко + диапазонный → широкодиапазонный;*

– сложно-суффиксальный способ – образование сложных слов с помощью словосложения и присоединения суффикса ко второй основе, например: *дальномерщик, выотомерщик;*

– сложение в сочетании с нулевой суффиксацией – образование сложных слов с помощью словосложения и нулевой суффиксации. Нулевая суффиксация – образование новых слов (имен существительных) от производящей основы (глагола или имени прилагательного) без добавления аффиксов (образующая основа становится основой существительного). Производные слова этого типа выражают определенное действие или признак, например: *выотомер, дальномер, топливомер, координатомер, креномер, расходомер, угломер, уклономер.*

Способы образования сложных военных и военно-технических терминов в английском языке:

– без соединительной гласной: *airfield (аэродром), artilleryman (артиллерист), battleship (линейный корабль), cyberspace (киберпространство), callsign (позывной), aidman (санитар), aircraft (ЛА), airscrew (воздушный винт), airspace (воздушное*

пространство), *airstrip* (взлетно-посадочная полоса), *airway* (воздушная линия), *battlefield* (поле сражения), *flagship* (флагманский корабль), *radiointerference* (радиопомехи), *radiolocation* (радиолокация), *runway* (взлетно-посадочная полоса), *seaplane* (гидросамолет), *warhead* (боевая головка), *warship* (боевой корабль);

– при помощи дефиса: *cyber-espionage* (кибершпионаж), *cyber-threat* (киберугроза), *decoy-ship* (корабль-ловушка), *dog-fight* (воздушный бой), *field-gun* (полевая пушка), *interrogator-transponder* (запросчик-ответчик), *attack-fighter* (истребитель-штурмовик), *fighter-leader* (командир огневой группы), *single-engine (aircraft)* (одномоторный (самолет)), *receiver-transmitter* (приемник-передатчик), *scout-observer* (разведчик-наблюдатель), *spot-beam (antenna)* (узко-лучевая (антенна));

– сложно-суффиксальный способ: *rangefinder* (дальномер), *beamrider* (ракета, наводимая по лучу), *heightfinder* (высотомер), *afterburner* (форсажная камера), *fighter-bomber* (истребитель-бомбардировщик), *fighter-leader* (командир огневой группы), *attack-fighter* (истребитель-штурмовик).

В современном английском языке этот смешанный тип словообразования является довольно продуктивным, а слова, образованные таким образом, называются сложнопроизводными.

При образовании сложных терминов в персидской военной терминологии используются такие способы:

– без соединительной гласной:

توپخانه *tupkhāne* (артиллерия), موج پیوسته *tojreyvaste* (непрерывная излучение), برد متوسط *bordmotevasset* (средняя дальность), آتشبار *ātašbār* (батарея), اسلحه خانه *aslahekhāne* (оружейный склад), جنگنده رهگیر *janganderahgir* (истребитель-перехватчик), جنگنده بمب افکن *jangandebombafkan* (истребитель-бомбардировщик), رزمناو *razm-nāv* (военный корабль), ریز پرند *rizparande* (малогабаритный БЛА), ریز موج *rizmoj* (микроволновый), کمک خلبان *komakkhalabān* (второй пилот), گیرنده فرستنده *girandeferestande* (приемник-передатчик), ناو گروه *nāvgru* (дивизион), هوافضا *havāfazā* (воздушно-космическое пространство), هواناو *havānāv* (судно на воздушной подушке), آتش بس *ātašbas* (прекращение огня), ارتفاع یست *ertefāpast* (низколетящий), اولویت بالا *olaviatbālā* (высокоприоритетный), توان بالا *tavānbālā* (высокомощный), دقت بالا *deqatbālā* (высокоточный), دور برد *durbord* (дальнее действие), دوش پرتاب *dušpartāb* (плечевое орудие), عمود پرواز *amidparvāz* (вертикальный взлет и посадки), فرکانس بالا *ferekānsbālā* (высокочастотный), فرکانس پایین *ferekāns-pāin* (низкочастотный), کوتاه برد *kutāhbord* (ближнее действие), برد بلند *bordbolānd* (дальнее действие);

– сложно-суффиксальный способ:

چندکاناله *čandkānāle* (многоканальный), چندمنظوره *čandmanzure* (многофункциональный; многоцелевой), بین قاره ای *beynghārei* (межконтинентальный), باندگسترده *bāndgostar-de* (широкодиапазонный; широкополосный), چندوظیفه ای *čandvazifei* (многофункциональный), چندفرکانسه *čandferekanse* (многочастотный), چندموتوره *čandmotore* (многомоторный), رادیوالکترونیکی *rādioelektroniki* (радиоэлектронный), یکجهته *yekjahate* (однонаправленный), چندجهته *čandjahate* (многонаправленный).

В английских и персидских сложных терминах не встречается интерфиксов (соединительных морфем). При словосложении в русском языке между двумя основа появляется соединительный гласный «-о-». Подобный тип сложных слов, в особенности сложных прилагательных, широко употребляется и является достаточно высокопродуктивным способом в современном русском языке.

С точки зрения структуры при образовании военных и военно-технических терминов с учётом частей речи слов в русской терминологии употребляются следующие модели:

– N + N → N: *истребитель-штурмовик, корабль-ловушка, диспетчер-получатель, запросчик-ответчик, истребитель-бомбардировщик, истребитель-перехватчик, истребитель-разведчик, лазер-дальномер, лётчик-испытатель, мина-ловушка, приемник-передатчик, самолет-амфибия, самолет-заправщик, самолет-разведчик, самолет-штурмовик, сигнал-помеха;*

– N + N + N → N: *истребитель-бомбардировщик-торпедоносец, истребитель-бомбардировщик-штурмовик, истребитель-разведчик-штурмовик;*

– N + V → N: *высотомер, дальномер, угломер, топливомер, координатомер, креномер, расходомер, уклономер;*

– N + V + suf → N: *дальномерщик, высотомерщик;*

– A + N → N: *взаимосвязь, взаимозаменяемость, взаимообусловленность, взаимодействие, скороподъемность, скорострельность;*

– Pron. + N → N: *самонаведение, самоконтроль, самооборона;*

– Pron. + A → N: *свой-чужой;*

– Abbr. + N → N: *ТПЛА-перехватчик, ИК-излучение, ЛА-разведчик, ЛА-цель, ТПЛА-штурмовик*

– N + A → A: *помехоустойчивый;*

– N + PII → A: *помехозащищенный, помехонасыщенный;*

– A + A → A: *аналого-цифровой (преобразователь), узко-лучевая (антенна), антенно-мачтовое (устройство), широко-импульсная (модуляция), взлетно-посадочная (полоса), приемно-передающая (радиостанция), разведывательно-ударный (самолет), учебно-тренировочный (самолет), частотно-временная (диаграмма), частотно-импульсная (модуляция), воздушно-космическая (оборона), импульсно-временная (модуляция), материально-техническое (обеспечение);*

– A + PII → A: *частотно-модулированный, телеуправляемый;*

– Adv. + A → A: *высокочастотный, широкодиапазонный, высокомоощный, высокоприоритетный, широкополосный;*

– Adv. + PI → A: *низколетящий (аппарат), высоколетящая (цель);*

– Pron. + A → A: *всепогодный, всевысотный, всенаправленный, всеракурсный, всесторонняя (оборона);*

– No. + A → A: *однонаправленный, одноканальный, двухмоторный, малоразмерный, малозаметный, маловысотный, малогабаритный, многоканальный.*

В военной английской терминологии сложные термины образуются по следующим моделям:

– N + N → N: *airfield (аэродром), airway (воздушная линия), artilleryman (артиллерист), foxhole (заблаговременно оборудованный стрелковый окоп), field-gun (полевая пушка), flagship (флагманский корабль), radiointerference (радиопомеха), radiolocation (радиолокация), battlefield (поле сражения), cyber-espionage (кибершпионаж), cyber-threat (киберугроза), decoy-ship (корабль-ловушка);*

– N + V → N: *airdrop (сбрасывание с самолета), velometer (скоростемер), flowmeter (Расходомер);*

– N + V + suf → N: *rangefinder (дальномер), heightfinder (высотомер), radiolocator (РЛС), fighter-bomber (истребитель-бомбардировщик), fighter-leader (командир огневой*

группы), *beamrider* (ракета, наводимая по лучу), *attack-fighter* (истребитель-штурмовик);

– N + Adv. → N: *handover* (передача управления);

– N + prep. + N → N: *man-of-war* (военный корабль);

– Adv. + V + suf → N: *afterburner* (форсажная камера);

– A + Adv. → N: *blackout* (временная потеря сознания);

– N + N → A: *target-position (sensor)* (датчик местоположения (координат) цели), *target-acquisition (sensor)* (прибор обнаружения и захвата цели);

– N + A → A: *man-portable* (носимый);

– A + N → A: *low-altitude (surveillance radar)* (маловысотная обзорная РЛС), *low-coverage (radar)* (маловысотная РЛС), *low-target (acquisition radar)* (РЛС обнаружения низколетящих целей);

– N + prep. + N → A: *air-to-air (combat)* (воздушный бой), *air-to-ground (combat)* (действия авиации по поражению наземных целей), *point-to-point (communication)* ((прямая) связь между двумя пунктами), *air-to-air (missile)* ракета класса «воздух-воздух», *air-to-surface (missile)* (ракета класса «воздух-поверхность»);

– N + ПИ → A: *frequency-modulated* (частотно-модулированный);

– A + ПИ → A: *vertical-launched (missile)* (вертикально запускаемая (ракета));

– V + conj. + V → A: *fire-and-forget (missile)* (ракета типа «выстрелил – забыл»), *curve-of-pursuit (homing)* (самонаведение методом (по кривой) погони);

– Adv. + N → A: *after-operation (service)* (техническое обслуживание после боя);

– Adv. + ПИ → A: *fast-moving (target)* (быстродвижущаяся (цель)), *low-flying (aircraft)* (низколетящий(аппарат)).

При образовании сложных терминов в военной терминологии персидского языка используются такие модели:

– N + N → N: *توپخانه tupkhāne* (артиллерия), *آتشبار ātašbār* (батарея), *ناوگروه nāvgru* (дивизион), *هوافضا havāfazā* (воздушно-космическое пространство), *هواناو havānāv* (судно на воздушной подушке);

– N + A → N: *آتشبیس ātašbas* (прекращение огня);

– A + N → N: *سیاه غش siyāhqaš* (временная потеря сознания)

– N + No. → N: *ستواندوم sotvāndovvom* (лейтенант), *ستوانیکم sotvānyekom* (старший лейтенант);

– Adv. + A → N: *زیردریایی zirdaryāyi* (подводная лодка);

– N + A → A: *برد بلند bordboland* (дальнее действие), *بردمتوسط bordmotevasset* (средняя дальность), *موج پیوسته tojpreyvaste* (непрерывное излучение), *فرکانس بالا ferekānsbālā* (высокочастотный), *فرکانس پایین ferekānsrāin* (низкочастотный);

– A + N → A: *عمود پرواز amudparvāz* (вертикальный взлет и посадки), *کوتاه برد kutāhbord* (ближнее действие);

– Adv. + N → A: *میان برد miyānbord* (средняя дальность);

– Adv. + A → A: *بین قاره ای beynqārei* (межконтинентальный);

– Pron. + A → A: *همه هوایی hamehavāi* (всепогодный);

– No. + N + suf → A: *چند فرکانسه čandferekānse* (многочастотный), *چندباندہ čandbānde* (многодиапазонный), *چندمنظوره čandmanzūre* (многофункциональный).

Наш сопоставительный анализ показывает, что самыми распространенными комбинациями частей речи при образовании сложных военно-технических терминов являются: в русском языке: N + N → N, A + A → A, в английском: N + N → N, N + prep. + N → N, N + V + suf → N, в персидском: N + N → N, N + A → A и структура N + N → N в анализируемых языках является самым распространенным и подобным моделью.

Таблица 1

Разнообразие сложных существительных структур в русской, английской и персидской языках в военной терминологии

Типы структур	Русский язык	Английский язык	Персидский язык
N + N → N	+	+	+
N + N + N → N	+	–	–
N + A → N	–	–	+
N + V → N	+	+	–
N + V + suf → N	+	+	–
N + Adv. → N	–	+	–
N + No. → N	–	–	+
N + prep. + N → N	–	+	–
A + N → N	+	–	+
Pron. + N → N	+	–	–
Abbr. + N → N	+	–	–
Adv. + A → N	–	–	+
Pron.+ A → N	+	–	–

Таблица 2

Разнообразие сложных прилагательных структур в русской, английской и персидской языках в военной терминологии

Типы структур	Русский язык	Английский язык	Персидский язык
N + N → A	–	+	–
N + A → A	+	+	+
N + prep. + N → A	–	+	–
N + ПИ → A	+	+	–
A + N → A	–	+	+
A + A → A	+	–	–
A + ПИ → A	+	+	–
V + conj. + V → A	–	+	–
Adv.+ N → A	–	+	+
Adv. + A → A	+	–	–
Adv. + ПИ → A	+	+	–
No. + N + suf → A	–	–	+
No. + A → A	+	–	–
Pron. + A → A	+	–	+

В данной классификации представлены только самые распространенные комбинации частей речи. Как показало исследование, сложные термины представлены двумя частями речи: именем существительным и именем прилагательным, активно участвующими в оформлении сложных военных и военно-технических терминов.

Следующие модели при образовании сложных военных и военно-технических терминов в сопоставляемых языках являются подобными (см. Табл.1, 2):

– N + N → N: рус. *истребитель-штурмовик*, англ. *callsign* (позывной), перс. *آتشبار ātašbār* (батарея);

– N + A → A: рус. *помехоустойчивый*, англ. *man-portable* (носимый), перс. *بردمتووسط bordmotevasset* (средняя дальность).

В русской и английской военной терминологии встречаются сложные термины, состоящие из трех компонентов, например:

– N + N + N → N: *истребитель-разведчик-штурмовик*;

– N + prep. + N → N: *man-of-war* (военный корабль);

– N + prep. + N → A: *air-to-air* (combat) (воздушный бой);

– V + conj. + V → A: *fire-and-forget* (missile) (ракета типа «выстрелил – забыл»).

Такие модели (состоящие из трех компонентов) обозначают задачи и способности каждого прибора.

С точки зрения словообразовательного значения, сложные термины-существительные в сфере военной терминологии выделяются на следующие:

а) имена деятеля;

б) имена действия.

Имена деятеля с учетом словообразовательных значений в анализируемых языках группируются на: 1) производитель действия (лицо) 2) орудийности (прибор) (см. Табл. 3)

Таблица 3

Сложные термины с точки зрения словообразовательных значений лица (деятеля)

Термины	значение производителя действия (лицо)	значение орудийности (прибора)
Русские	<i>вертолетчик, дальномерщик, выотомерщик, лётчик-испытатель, разведчик-наблюдатель, диспетчер-получатель, офицер-зенитчик, офицер-корректировщик(стрельбы), офицер-топограф, авиадиспетчер</i>	<i>приемник-передатчик, запросчик-ответчик, истребитель-перехватчик, истребитель-разведчик, ЛА-разведчик, ТПЛА- штурмовик, шумоглушитель, истребитель-бомбардировщик, истребитель-бомбардировщик-торпедоносец, истребитель-бомбардировщик-штурмовик, истребитель-разведчик, истребитель-разведчик-штурмовик, истребитель-штурмовик, торпедосбрасыватель,</i>
Английские	<i>artilleryman (артиллерист), radarman (оператор РЛС), aidman (санитар), airman (авиатор), scout-observer (разведчик-наблюдатель)</i>	<i>heightfinder (высотомер), rangefinder (дальномер), jet-fighter (истребитель), helicopter (вертолет), fighter-bomber (истребитель-бомбардировщик), transmitter-receiver (приемник-передатчик), interrogator-transponder (запросчик-ответчик), strike-fighter (Ударный истребитель), fighter-leader (командир огневой группы), afterburner (форсажная камера), beamrider (ракета, наводимая по лучу), radiolocator (РЛС)</i>
Персидские	<i>کمک‌خلبان kotakkhalabān (второй пилот), ستوانیکم sotvānyekom (старший лейтенант), ستواندوم sotvāndovvom (лейтенант),</i>	<i>جنگندمرهگیر janganderahgir (истребитель-перехватчик), جنگندمببافکن jangandebombafkan (истребитель-бомбардировщик), ناوگروه nāvgru (дивизион), گیرنده فرستنده girandeferestande (приемник-передатчик), هواناو havānāv (судно на воздушной подушке) رزحناو dušpartāb (плечевое орудие), رازمنه‌ای razmnāy (военный корабль)</i>

Имена действия с учетом словообразовательных значений в сравниваемых языках группируются на: 1) процесс действия; 2) результат действия (см. Табл. 4)

Таблица 4

Сложные термины с точки зрения словообразовательных значений действия

Термины	значение процесса действия	значение результата действия
Русские	целуказание, самонаведение, фоторазведка, аэрофоторазведка, ИК-излучение, самолетостроение, бомбометание, самопроверка, самоконтроль	кибератака, целераспределение
Английские	radiomonitoring (радиомониторинг), bomb-dropping (бомбометание)	lock-on (захват), shutdown (выключение), take-off (взлет), shutoff (отсечка), blackout (временная потеря сознания), airdrop (сбрасывание с самолета), handover (передача управления)
Персидские	خودآزمایی <i>khodāzmai</i> (самопроверка, самоконтроль)	آتش‌بس <i>ātašbas</i> (прекращение огня), سیاه‌غش <i>siyāhqaš</i> (временная потеря сознания)

Заключение. По результатам проведенного исследования были сформулированы следующие выводы:

– в русской и английской военных терминологиях словосложение занимает более активную позицию, чем в персидской;

– для всех трех языков характерно словосложение на основе знаменательных частей речи. Самыми распространенными комбинациями частей речи при словосложении являются:

– N + N → N;

– N + A → A;

– для словосложения в персидском языке не характерен трехсоставный тип военной терминологии. Основные комбинации в классификации анализируемых языков являются двухсоставными;

– В персидской терминологии отсутствует использование причастий при образовании сложных терминов, в отличие от русской и английской терминологии.

– сложное слово часто имеет иное значение, чем составляющие его слова;

– в отличие от английских и персидских сложных военных терминов в русской терминологии используются соединительные гласные;

– сложные термины в русской и английской терминологиях образуются с помощью общих моделей, которые не используются в персидской терминологии:

– N + V → N: *высомер*, *airdrop* (сбрасывание с самолета);

– N + V + suf → N: *дальномерщик*, *hightfinder* (высомер);

–N + ПП → A: *помехозащищенный*, *frequency-modulated* (частотно-модулированный);

– A + ПП → A: *частотно-модулированный*, *vertical-launched (missile)* (вертикально запускаемая (ракета));

– Adv. + ПП → A: *высоколетящая (цель)*, *fast-moving (target)* (быстродвижущаяся (цель)).

– доля значения орудийности (прибора) во всех трех языках примерно одинаковая;

– в сопоставляемых языках значением лица (деятеля) является более продуктивный чем значение действия;

– при словосложении в персидском языке термины-существительные со значениями производителя действия (лица) и процесса действия имеет малый вес по сравнению с русским и английским (см. Табл. 3, 4).

Подводя итог нашему исследованию, следует отметить, что словосложение является важным средством пополнения словарного состава языка и совершенствования его строя и отражает особенности языка. В настоящем исследовании военной и военно-технической терминологии русского, английского и персидского языков мы попытались выявить общие закономерности формирования терминов данной предметной области и установить сходства и различия в способе словосложения терминологической номинации в разносистемных языках.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Алдиева М.Ш. Особенности функционирования военной терминологии в системе современного английского языка / М.Ш. Алдиева // Гуманитарные и социальные науки [Электронный ресурс]. – 2022. – № 94 (5). – С. 10–15. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-funktsionirovaniya-voennoy-terminologii-v-sisteme-sovremennogo-angliyskogo-yazyka> (дата обращения: 15.04.2024).
2. Алексеева Л.М., Василенко Д.В. Системность терминологии / Л.М. Алексеева, Д.В. Василенко // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология [Электронный ресурс]. – 2015. – № 4 (32). – С. 5–13. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistemnost-terminologii> (Дата обращения: 15.04.2024).
3. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков [Электронный ресурс] / В.Д. Аракин. – М. : Физматлит, 2005. – 232 с. – Режим доступа: <https://www.twirpx.com/file/768429/> (дата обращения: 15.04.2024).
4. Банман П.П., Леглер А.А. Военная терминология и военный перевод [Электронный ресурс] / П.П. Банман, А.А. Леглер. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. – 186 с. – Режим доступа: <https://www.twirpx.com/file/3849651/> (Дата обращения: 15.04.2024).
5. Бидеркесен Д. Военная лексика как особый элемент лексической системы языка / Д. Бидеркесен // Казанский лингвистический журнал [Электронный ресурс]. – 2020. – № 1 (3). – С. 5–16. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/voennaya-leksika-kak-osobyiy-element-leksicheskoy-sistemy-yazyka> (Дата обращения: 15.04.2024).
6. Гринев-Гриневиц С.В. Терминоведение [Электронный ресурс] / С.В. Гринев-Гриневиц. – М. : Издательский центр (Академия) Академия, 2008. – 304 с. – Режим доступа: <https://www.twirpx.com/file/2019893/> (Дата обращения: 15.04.2024).
7. Данькова Т.Н., Загоровская О.В. Проблемы современной терминологии [Электронный ресурс] / Т.Н. Данькова, О.В. Загоровская. – Воронеж : ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ», 2018. – 219 с. – Режим доступа: <https://www.twirpx.com/file/2818332/> (Дата обращения: 15.04.2024).
8. Зеремская Ю.А., Солодовникова О.В., Сахарова О.В. Основные лексические способы словообразования потенциально новых слов в современном английском языке / Ю.А. Зеремская, О.В. Солодовникова, О.В. Сахарова // Филологические науки. Вопросы теории и практики [Электронный ресурс]. – 2019. – № 12 (12). – С. 246–250. – Режим доступа: <https://www.gramota.net/materials/2/2019/12/48.html> (Дата обращения: 15.04.2024).
9. Лейчик В.М. Терминоведение: предмет, методы, структура [Электронный ресурс] / В.М. Лейчик. – М. : Либроком, 2009. – 256 с. – Режим доступа: <https://www.twirpx.com/file/835428/> (Дата обращения: 15.04.2024).
10. Мартемьянова М.А. Основные способы образования терминов нанотехнологии / М.А. Мартемьянова // Вестник Челябинского государственного университета [Электронный ресурс]. – 2010. – № 21 (202). – С. 58–61. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-sposoby-obrazovaniya-terminov-nanotehnologii> (Дата обращения: 15.04.2024).
11. Мурдускина О.В. Лексикология и терминоведение [Электронный ресурс] / О.В. Мурдускина. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2016. – 130 с. – Режим доступа: <https://www.twirpx.com/file/2603929/> (Дата обращения: 15.04.2024).

12. Росянова Т.С. Теория и практика терминоведения [Электронный ресурс] / Т.С. Росянова. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2018. – 192 с. – Режим доступа: <https://www.twirpx.com/file/2723648/> (Дата обращения: 15.04.2024).

13. Юаньцэ Ч. Особенности изучения военной терминологии в русском языке / Ч. Юаньцэ // Филология и культура [Электронный ресурс]. – 2023. – № 1 (71). – С. 89–93. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-izucheniya-voennoy-terminologii-v-russkom-yazyke> (Дата обращения: 15.04.2024).

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

14. Буренка В.М. Толковый словарь в области военного управления, связи и информационных технологий [Электронный ресурс] / В.М. Буренка. – М. : РАРАН, 2017. – 232 с. – Режим доступа: <https://www.twirpx.com/file/2815884/> (Дата обращения: 15.04.2024).

15. Дождигов В.Г. Большой толковый словарь по радиоэлектронике [Электронный ресурс] / В.Г. Дождигов. – М. : Издательство «ДИВО», 2002. – 429 с. – Режим доступа: <https://www.twirpx.com/file/2866136/> (Дата обращения: 15.04.2024).

16. Киселев Б.В. Англо-русский словарь военной и сопутствующей лексики [Электронный ресурс] / Б.В. Киселев. – М. : АСТ: Восток-Запад, 2005. – 263 с. – Режим доступа: <https://www.twirpx.com/file/1479809/> (Дата обращения: 15.04.2024).

17. Киселев Б.В. Англо-русский словарь военно-технических терминов и сокращений с комментариями Часть I: A–R [Электронный ресурс] / Б.В. Киселев. – 2018. – 123 с. – Режим доступа: <https://www.twirpx.com/file/2556646/> (Дата обращения: 15.04.2024).

18. Киселев Б.В. Англо-русский словарь военно-технических терминов и сокращений с комментариями Часть II: S–Z, сокращения, комментарии [Электронный ресурс] / Б.В. Киселев. – 2018. – 191 с. – Режим доступа: <https://www.twirpx.com/file/2556647/> (Дата обращения: 15.04.2024).

19. Multitran [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.multitran.com/> (Дата обращения: 15.04.2024).

20. Словарь военных терминов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rus-military-terms-dict.slovaronline.com/> (Дата обращения: 15.04.2024).

21. Судзиловский Г.А. Англо-русский военный словарь: около 70 000 терминов, ТОМ 1, A–L [Электронный ресурс] / Г.А. Судзиловский, В.М. Полюхин, В.Н. Шевчук и др. – 3-е изд. перераб. и доп. – М. : Воениздат, 1987. – 655 с. – Режим доступа: <https://www.twirpx.com/file/2667431/> (Дата обращения: 15.04.2024).

22. Судзиловский Г.А. Англо-русский военный словарь: около 70 000 терминов, ТОМ 2, M–Z [Электронный ресурс] / Г.А. Судзиловский, В.М. Полюхин, В.Н. Шевчук и др. – 3-е изд. перераб. и доп. – М. : Воениздат, 1987. – 688 с. – Режим доступа: <https://www.twirpx.com/file/2667427/> (Дата обращения: 15.04.2024).

23. اصول و ضوابط واژه‌گزینی. واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی / تهران، 1387 – 26 ص.

24. امی، فتح‌اله فرهنگ هوافضا انگلیسی – روسی – فارسی بیش از 5000 واژه / فتح‌اله امی. تهران: جهاد دانشگاهی، 1384. 328 ص.

25. فرهنگ واژه‌های نظامی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی / تهران، 1391 – 400 ص.

REFERENCES

1. Aldiyeva M.Sh. (2022) Osobennosti funktsionirovaniya voyennoy terminologii v sisteme sovremennogo angliyskogo yazyka [Features of the functioning of military terminology in the system of modern English] in Gumanitarnyye i sotsial'nyye nauki [Humanities and social sciences], № 94 (5), 10–15. (In Russian)

2. Alekseyeva L.M., Vasilenko D.V. (2015) Sistemnost' terminologii [Systematicity of terminology]. Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya [Bulletin of Perm University. Russian and foreign philology], № 4(32), 5–13. (In Russian)

3. Arakin V.D. (2005) Sravnitel'naya tipologiya angliyskogo i russkogo yazykov [Comparative typology of English and Russian languages]. Moscow : Fizmatlit. 232 p. (In Russian)

4. Banman P.P., Legler A.A. (2015) Sravnitel'naya tipologiya angliyskogo i russkogo yazykov [Military terminology and military translation]. Stavropol' : Izd-vo SKFU. 186 p. (In Russian)

5. Biderkesen D. (2020) Voyennaya leksika kak osobyy element leksicheskoy sistemy yazyka [Military vocabulary as a special element of the lexical system of language] in Kazanskiy lingvisticheskiy zhurnal [Kazan linguistic journal], № 1(3), 5–16 (In Russian)

6. Grinev-Grinevich S.V. (2008) Terminologiya [Terminology]. Moscow : Izdatel'skiy tsentr (Akademiya) Akademiya. 304 p. (In Russian)

7. Dan'kova T.N., Zagorovskaya O.V. (2018) Problemy sovremennoj terminologii [Problems of modern terminology]. Voronezh : FGBOU Vo Voronezhskiy GAU. 219 p. (In Russian)
8. Zeremskaya Yu.A., Solodovnikova O.V., Sakharova O.V. (2019) Osnovnyye leksicheskiye sposoby slovoobrazovaniya potentsial'no novykh slov v sovremennom angliyskom yazyke [Basic lexical methods of word formation of potentially new words in modern English] in Filologicheskiye nauki. Voprosy teorii i praktiki [Philological sciences. Questions of theory and practice], № 12(12), 246–250. (In Russian)
9. Leychik V.M. (2009) Terminovedenie: predmet, metody, struktura [Terminology: subject, methods, structure]. Moscow : Librokom. 256 p. (In Russian)
10. Martem'yanova M.A. (2010) Osnovnyye sposoby obrazovaniya terminov nanotekhnologii [Basic methods of forming nanotechnology terms] in Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Chelyabinsk State University], № 21 (202), 58–61 (In Russian)
11. Murduskina O.V. (2016) Leksikologiya i terminologiya [Lexicology and terminology]. Tol'yatti : Izd-vo TGU. 130 p. (In Russian)
12. Rosyanova T.S. (2018) Teoriya i praktika terminovedeniya [Theory and practice of terminology]. St Petersburg : Izd-vo SPbGEU. 192 p. (In Russian)
13. Yuan'tsze Ch. (2023) Osobennosti izucheniya voyennoy terminologii v russkom yazyke [Features of studying military terminology in the Russian language] in Filologiya i kul'tura [Philology and culture], № 1 (71), 89–93 (In Russian)

Поступила в редакцию 16.07.2024 г.

COMPOUNDING AS A METHOD OF TERM FORMATION (BASED ON MILITARY AND MILITARY-TECHNICAL TERMINOLOGY IN RUSSIAN, ENGLISH AND PERSIAN LANGUAGES)

A. Heydari, A. Hosseini

This article discusses complex terms formed by word formation in the field of military and military-technical terminology in Russian, English and Persian. Scientific novelty - the article examined the characteristics of word formation in the analyzed languages. The relevance of the topic lies in the fact that currently the problems of military terminology represent one of the current areas of linguistic research. The purpose of the article is to study the word-formation and structural-semantic features of military and military-technical complex terminology. The implementation of this goal requires solving the following tasks: 1) determine the characteristics of word composition 2) identify the main structural types of word composition; 3) description of structural models of terms used in military and military-technical fields; 4) identify productive word-formation models of word formation in the languages under consideration. To achieve the set objectives, comparative, structural word-formation, and semantic methods were used. We used the comparative method to identify general (similarities) and specific (differences) features of the design of terminology. From the considered Russian, English and Persian military terminology formed by compounding, it is understood that in Russian and English terminologies compounding takes a more active position than in Persian.

Key words: terminology formation, compounding, complex terms, military terminology, Russian language, English language, Persian language.

Хейдари Арсалан.

Тегеранский государственный университет,
г. Тегеран, Иран.

Аспирант кафедры русского языка.

ORCID 0009-0006-0172-0853.

E-mail: arsalanheydari68@gmail.com.

Хоссейни Амир.

Кандидат филологических наук.

Тегеранский государственный университет,
г. Тегеран, Иран.

Профессор кафедры русского языка факультета
иностранных языков и литературы.

E-mail: amhoseini@ut.ac.ir.

Heydari Arsalan.

Tehran University; Tehran, Iran.

Postgraduate Student of the Department of Russian
Language.

ORCID 0009-0006-0172-0853.

E-mail: arsalanheydari68@gmail.com.

Hosseini Amir.

Cand. Sci (Philology).

Tehran University, Tehran, Iran.

Professor of the Department of Russian Language of
the Faculty of Foreign Languages and Literatures of

E-mail: amhoseini@ut.ac.ir.